

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

27

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Comandante di un LMT

480

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Molto spesso compiti ordinati dai superiori durante i rapporti venivano fraintesi dalla maggior parte dei membri. Inoltre a volte capita spesso che lo stesso tema venga spiegato in differenti modi ed ognuno di essi differente, portando così a fraintendimenti.

741

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Molte volte spiegano qualcosa di semplice durante un rapporto, certi partner internazionali non capiscono per il fatto della barriera linguistica e delle scarse competenze linguistiche.

814

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Si, molte volte l'utilizzo di vocaboli semplici e parlare in modo lento ha aiutato molto.

911

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Molte volte avrebbe stravolto completamente il lavoro se non vi fossero state delle correzioni da parte di membri con competenze linguistiche migliori.

849

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?
Quelle était la nature de ces problèmes de communication?
Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

È molto problematica quando le persone sono impreparate e devono agire in modo naturale.

912

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Molto spesso, settimanalmente si può notare che varie nazioni non sono stati capaci a capire il compito e hanno svolto attività totalmente differenti.

850

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

28

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

TL LMT

494

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Non sono in grado di citare un esempio concreto. Tuttavia, dalla mia esperienza, le nazioni provenienti dal Nord Europa hanno meno problemi nell'esprimersi e nel comunicare in inglese tra di loro.

804

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nell'ambito di conversazioni formali in RC-W, come ad esempio il WOG, il basso livello di espressione orale in lingua inglese da parte di alcuni rappresentanti dell'Esercito Italiano ha creato tensioni con membri dell'Esercito Turco. Inoltre, la difficoltà nell'esprimersi in inglese allunga le tempistiche dei meeting for.ali multinazionali.

658

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Pazienza, spirito di comprensione e intervento di terze persone con migliori competenze anglofone.

902

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Le persone che non possono esprimersi fluentemente in inglese perdono credibilità in ambito lavorativo.

897

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Nella trasmissione di informazioni a livello internazionale. Il rischio è che il messaggio originale venga distorto da ogni attore.

869

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Uso di altre lingue conosciute

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

In quanto LMT, collaboro giornalmente con traduttori professionisti.

932

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

59

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

OPCON

495

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Succede regolarmente , spesso per parole tecniche o anche per incomprensioni di una specifica parola

899

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

No

998

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Non credo

991

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Poco perché il malinteso deve essere chiarito prima di svolgere un lavoro

926

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Due persone non di lingua madre inglese che hanno un livello basso di inglese

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Credo non vi sia una situazione specifica ma sicuramente nei momenti di stress o d'emergenza questo può creare problemi anche gravi! Anche in momenti di relax quando magari l'alcol non aiuta

809

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

In situazioni di stress

976

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Un'altra lingua

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

In ambito internazionale può succedere che usi un traduttore in lingua locale

922

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

La probabilità di dover parlare inglese in ambito operativo in KFOR è molto alta, quindi non è solo necessario avere un livello teorico B2 ma bisogna aver avuto la possibilità o anche la volontà di usare l'inglese regolarmente, anche solo guardando la propria serie televisiva a casa in inglese!

Bisogna essere consapevoli che chi incontreremo in AoO non necessariamente avrà lo stesso livello scolastico o di formazione professionale, ma anche di formazione linguistica, e quindi bisogna essere molto attenti ed elastici ne cercare di trovar soluzioni per risolvere possibili incomprensioni!

Bisogna essere consapevoli che incontreremo sempre persone con difficoltà nell'esprimersi anche nella loro lingua o con un forte accento, magari noi stessi siamo percepiti dagli altri così!

215